

Tapetes Musicais Inteligentes: um artefato musical computacional ubíquo para apoiar a educação básica

Thiago Marcondes Santos¹, Denise Filippo², Mariano Pimentel³

^{1,3} PPGI-Programa de Pós-Graduação em Informática – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) Av. Pasteur 458, Térreo, Urca, 22290-240, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

² Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) R. Evaristo da Veiga, 95, Centro, 20031-040, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

{thiago.marcondes, pimentel}@uniriotec.br, dfilippo@esdi.uerj.br

Resumo. A lei 11.796/ 2008 (BRASIL,2008), ao tornar o ensino de música um componente obrigatório no currículo de artes da educação básica brasileira, aumentou a demanda das escolas por práticas e ferramentas pedagógicas na área de educação musical. Neste artigo apresentamos os Tapetes Musicais Inteligentes (TMI), um artefato que foi desenvolvido com o objetivo de investigar um instrumento musical computacional ubíquo para apoio à educação musical na educação básica.

Abstract Law number 11.796/ 2008 (BRAZIL, 2008), by making music a mandatory component of the arts curriculum in Brazilian elementary education, has increased the demand in schools for pedagogical practices and tools in the field of music education. In this article, we present the Smart Musical Mats (SMM), an artifact that was developed with the aim of investigating an ubiquitous computer musical instrument to support music education in elementary schools.

1. Introdução

As mudanças tecnológicas que os computadores trouxeram ao cotidiano da sociedade multiplicam-se em variados campos de aplicação. Esta multiplicidade de opções acentua-se quando a computação também se espalha fisicamente pelo ambiente. Weiser (1991) anteviu este momento e cunhou o termo Computação Ubíqua. Ele percebeu que a diminuição dos componentes computacionais implicaria em uma revolução na forma de perceber e atuar com os computadores em nossas vidas: cada pessoa teria não só um, mas vários equipamentos computacionais. Sua visão mostrou-se acertada, pois hoje testemunhamos não apenas celulares, tablets, consoles de games, mas também assistentes pessoais, como o Google Home e Alexa, e pulseiras, aspirador de pó, fechaduras, lâmpadas e carros inteligentes. Neste artigo nos concentraremos em implicações da Computação Ubíqua em um contexto específico: a Educação Musical na escola básica. Para tal apresentamos os resultados de minha pesquisa de mestrado (Santos, 2015)

juntamente com o artefato desenvolvido e tecemos considerações e reflexões sobre a relação entre este artefato e a Ubimus.

A Seção 2 aborda nosso entendimento do que é a educação musical e seus objetivos, enquanto a Seção 3 trata da Computação Ubíqua e dos desdobramentos da sua relação com a música e alguns exemplos de linhas de pesquisa da Ubimus juntamente com conceitos importantes que emergiram destas pesquisas. A Seção 4 apresenta um artefato projetado e investigado em contexto para apoiar a educação musical presencial na escola básica juntamente com os aspectos metodológicos desta pesquisa. A Seção 5 traz os resultados de nossa investigação sobre o artefato e concluímos na seção 6 com nosso entendimento sobre o atual momento da relação entre computação ubíqua, música, educação, e seus possíveis desdobramentos para o futuro.

2. Educação musical e algumas conjecturas teóricas

Para melhor entender o objetivo da educação musical na educação básica precisamos definir nosso entendimento sobre o que é educação musical e como os estudantes se relacionam com a música em seu processo de aprendizagem. Para isso trouxemos uma premissa e três conjecturas oriundas de nosso quadro teórico que nortearam a construção de nosso artefato.

2.1. A Música como discurso

A natureza discursiva da música é abordada por Sloboda (1997) e Serafine (1988) e aqui tomamos o cuidado de não igualar música como linguagem e sim observar estruturas semelhantes entre as duas manifestações. A natureza da música não permite o surgimento de signos, uma vez que as articulações entre os sons não implicam em apenas uma interpretação ou intenção. No entanto, podemos considerar a música, metaforicamente, como um tipo de linguagem, já que possui uma estrutura com intencionalidade que visa algum tipo de comunicação. Mesmo que esta comunicação seja feita de forma mais aberta que a comunicação verbal em relação à sua interpretação, isto nos basta para nossas considerações sobre a educação musical. A música então pode ser considerada como um tipo de discurso.

Swanwick (1979) defende a natureza discursiva da música e chama a atenção para o papel que a educação musical deve assumir. Ele considera que a educação musical tem por objetivo capacitar o estudante para se expressar através deste discurso e também para ser capaz de reconhecer as diferentes formas de se expressar de outros participantes de discursos musicais, em sua época ou em outros tempos.

Swanwick (1979) também destaca dois tipos de manifestações sonoras: o material sonoro e o elemento musical. *Material sonoro* é qualquer som que pode ser percebido, mas não é intencional e não tem um caráter relacional. Por exemplo, o som de chuva, o som de um copo que cai, uma nota musical (altura definida) tocada aleatoriamente (como quando o instrumentista afina seu instrumento). Já o *elemento musical* é um *material sonoro* que, devido à intenção de seu executor adquire um caráter relacional e se transforma em elemento a favor do discurso musical.

Ao considerar a música como um tipo de discurso, podemos então usar a conceito de letramento proposto por Soares (2004): “*letramento é um processo que visa a tornar o sujeito cada vez mais capaz de se expressar naquela linguagem e compreender bem o discurso elaborado pelos outros*”. Com base no que foi apresentado, partimos então de

uma premissa: *a educação musical deve apoiar o letramento dos estudantes no discurso musical.*

2.2. A diminuição das barreiras técnicas para a produção do discurso musical

Educadores como Orff (Frazee & Kreuter, 1997) buscavam facilitar a produção do som utilizando instrumentos como o metalofone e o xilofone, que possibilitam a geração do som sem muito esforço técnico. Adicionalmente, o xilofone, por ser construído com barras que podem ser retiradas, possibilita ser configurado para que sejam evitados determinados erros por parte do estudante num dado exercício: por exemplo, é possível retirar barras deixando apenas o subconjunto específico de notas com as quais ele vai trabalhar em sala de aula. Evita-se assim, problemas com questões de execução técnica, como notas excedentes que podem induzir o estudante ao erro. Consideramos então nossa primeira conjectura: *a diminuição das barreiras técnicas na produção sonora apoia o letramento no discurso musical.*

2.3. O caráter social da educação

Vygotsky (1989) defendia que a interação social apoia a educação. Desta forma, a aprendizagem não seria facilitada apenas pela mediação docente, mas também pela colaboração entre os estudantes. A aprendizagem seria então uma consequência cultural, decorrente do contato do sujeito com outros sujeitos que também manipulam e experimentam os objetos de estudo. Baseando-se nesta característica da educação formulada por Vygotsky, chegamos à nossa segunda conjectura: *a colaboração apoia o letramento no discurso musical.*

2.4. A relação entre o corpo e a aprendizagem

Autores como Dalcroze (1921) e Orff (Frazee & Kreuter, 1997) também defendiam o uso do corpo e do movimento através de gestos como intermediadores do processo de conhecimento musical, dando suporte ao entendimento e à assimilação do discurso musical. Atividades de aprendizagem que privilegiam tanto os aspectos intelectuais e corporais têm um maior impacto na percepção e na aprendizagem dos indivíduos envolvidos no processo. Apoiados por estes autores, nossa terceira conjectura diz que: *o uso do corpo e de seus gestos apoia o letramento no discurso musical.*

Após apresentar nosso entendimento de como as pessoas se relacionam com o discurso musical, abordaremos a seguir as possibilidades de construção de artefatos computacionais diante dos avanços tecnológicos da computação nos últimos anos.

3. Música e Computação Ubíqua

A relação entre a música e a computação ubíqua é relativamente recente e vem sendo investigada há mais de uma década. “*Música ubíqua é, na prática, música (ou atividades musicais) suportada(s) por conceitos e tecnologias da computação ubíqua*” (Pimenta et al., 2015) A pesquisa em Ubimus é caracterizada por diferentes áreas de atuação e investigação incluindo “*a computação sonora e musical, as interfaces humano-computador, os estudos sobre criatividade e a educação musical, possuindo um forte apelo social e comunitário em suas práticas*” (Keller et al., 2019). Tais pesquisas contemplam a participação em contextos musicais artísticos (Keller & Capasso, 2006) e educacionais (Lima, Keller & Flores, 2018; Keller & de Lima, 2018 ; Miletto et al., 2011)

tanto de sujeitos já familiarizados com técnicas musicais como músicos profissionais ou experts, como também de leigos.

Alguns conceitos importantes são apresentados nas pesquisas de ubimus como a criatividade musical cotidiana e as práticas criativas cognitivo ecológicas. Segundo Keller et al (2013) a criatividade musical cotidiana seria uma forma específica de criatividade cotidiana ou little-c creativity (Richards, 2007) e seria “*decorrente dos processos e dos produtos criativos sonoros que ocorrem no dia-a-dia de músicos e leigos fora dos ambientes específicos projetados para o fazer musical.*” Já as práticas criativas cognitivo ecológicas são o resultado da interação entre sujeitos, com seus processos cognitivos, e os recursos materiais presentes no ambiente onde se encontram (Keller & Lazzarini, 2017).

Keller e Barreiro (2018) também chamam a atenção para a existência de duas forças de atração predominantes nas pesquisas em Ubimus: os estudos sobre a criatividade (musical) cotidiana e as novas formas do fazer musical.

A primeira força de atração está nas práticas criativas cotidianas onde existem questões que surgem em relação ao perfil dos usuários e aos desdobramentos que esses diferentes perfis impõem ao design das interações presentes nos sistemas de ubimus desenvolvidos. Usuários leigos em relação ao conhecimento e habilidade musical impõem demandas diferentes em relação a usuários experientes. Desta forma podem ser desenvolvidos diferentes tipos de sistemas para atender perfis específicos de usuários. Contudo problemas poderiam surgir quando ocorrer a mesclagem entre os dois perfis de usuários em uma mesma atividade musical e tal situação ainda precisa ser investigada e avaliada. Uma possível solução para este problema estaria na criação de estratégias de transferência de conhecimento entre os participantes leigos e experts através de pistas gestuais com movimentos corporais (Keller, Aliel & Siva, 2018). Outra possibilidade de solução do mesmo problema seria a transferência de conhecimento implícito dos participantes apoiada pela linguagem verbal evitando-se o uso de termos técnicos específicos musicais. Esta última abordagem pode também levar a inclusão de pistas semânticas em eco-sistemas de ubimus tendo como exemplo a ferramenta Playsound.space (Stolfi et al, 2018).

A segunda força de atração estaria nas novas formas de se fazer música e possui três aspectos distintos:

- 1- A mudança entre as fronteiras das interações entre compositores, audiência e performers durante a execução musical.
- 2- O impacto potencial da ubimus no desenvolvimento humano e no bem estar de seus usuários.
- 3- A influência das técnicas da computação ubíqua no desenvolvimento da ubimus.

Após investigar os diferentes trabalhos de ubimus e conhecer alguns conceitos importantes desta área de pesquisa algumas reflexões emergem. Para este autor a ubimus potencializa uma grande mudança nas relações entre os sujeitos que produzem sons com instrumentos sonoros e estes instrumentos. Desde a invenção dos primeiros instrumentos sonoros como flautas de ossos, ou tambores escavados em troncos ou no chão, o ser humano sempre teve de se adequar às características acústicas de seu ambiente e principalmente às características físicas do instrumento escolhido para intervir no ambiente. Era preciso criar um instrumento para traduzir as intenções sonoras do sujeito em vibrações sonoras que alteravam o ambiente, seja pela vibração de cordas, membranas

ou colunas de ar. Com o passar do tempo as técnicas de produção de instrumentos foram se desenvolvendo mas algumas características mecânica-acústicas dos instrumentos não eram possíveis de modificar. Por exemplo seria impossível construir um cavaquinho que soasse como um contra-baixo e alcançasse as mesmas notas. A produção de som e a técnica de execução sonora dos instrumentos acústicos está presa à suas características físicas (como forma e materiais constituintes) pois são estas que interagem fisicamente com o ambiente para produzir som. As consequências ergonômicas e de postura são inúmeras e o ser humano sempre foi dependente da característica física do instrumento sonoro para poder aprender como usar o seu corpo para acionar o instrumento. O corpo do ser humano se molda então ao corpo do instrumento. A ubimus apresenta um novo paradigma de interação entre o corpo do usuário e o instrumento sonoro e também em relação às formas de colaboração entre os usuários. Com a miniaturização da computação e seu consequente espalhamento pelo ambiente não só é possível criar sons digitais, que não mais dependem das características físicas dos instrumentos para serem produzidos pois estão virtualizados em receitas de código binário, como também é possível partir das características do corpo humano e seu funcionamento para criar técnicas de movimentos que são traduzidas em sons. Agora podemos moldar o instrumento sonoro digital às características do corpo do usuário invertendo as relações ergonômicas entre instrumentista e instrumento e também moldar o artefato ao ambiente onde as atividades ocorrem.

4. Tapetes Musicais Inteligentes

O artefato desenvolvido, denominado Tapetes Musicais Inteligentes (Santos, 2015), é composto por um conjunto hardware e software.

4.1. O hardware

Composto por tapetes de borracha, fios elétricos, uma placa USB (Makey Makey), um computador (laptop) e caixas de som. O Makey Makey (2020) detecta quando circuitos elétricos são fechados e emite comandos para o computador emulando o acionamento de teclas e movimentos do mouse. Os fios são conectados aos tapetes, permitindo que os usuários fechem os contatos e disparem os comandos para o software no computador. Os comandos feitos pela placa podem ser acionados por uma pessoa, pisando em ambos os contatos de entrada e de terra simultaneamente (Figura 1), ou pode ser feito por duas pessoas, uma pisando em um contato de terra e outra pisando no contato de entrada, ao se tocarem (Figura 2).

4.2. O software

O Soundplant é proprietário, mas tem uma versão gratuita que foi usada na pesquisa. Este software endereça diferentes amostras de áudio (em formatos como wav, aiff, mp3) para as teclas do computador e, quando a tecla é acionada, ele dispara o som em questão. O Makey Makey pode então acionar o software Soundplant, e sons de amostras de áudio escolhidas pelo usuário são disparados no computador e são escutados por meio da caixa de som. Uma limitação presente nesta versão do artefato é o fato de o usuário enquanto está produzindo os sons não poder alterar o volume das amostras sonoras disponíveis. Desta forma questões musicais referentes à dinâmica ainda não podem ser exploradas nesta versão do TMI e podem ser investigadas em pesquisas futuras.

4.3. Aspectos metodológicos e epistemológicos da pesquisa

A produção de conhecimento sobre o desenvolvimento de artefatos é o objetivo das Ciências do Artificial (Simon, 1969), que deve ser realizada de forma diferente das Ciências Naturais e das Ciências Sociais. Uma vez que este trabalho investiga um artefato que não é próprio da natureza, mas criado pelo homem, compreendemos que esta pesquisa está no contexto das Ciências do Artificial, conforme detalhamos nesta seção.

4.3.1. Metodologia-epistemologia

O conhecimento técnico que é gerado ao longo da construção de um artefato é diferente do conhecimento científico gerado por uma pesquisa. A fim de realizarmos uma pesquisa que gere conhecimento científico no desenvolvimento de nosso artefato, adotamos a abordagem epistemológica-metodológica Design Science Research - DSR (Figura 5). Esta abordagem, que está apoiada nas Ciências do Artificial, tem duplo objetivo de: (1) desenvolver um artefato para resolver um problema prático num contexto específico e (2) gerar novos conhecimentos técnicos e científicos (Dresch et al., 2015). Numa pesquisa realizada com a abordagem DSR, o desenvolvimento do artefato apoia o avanço da teoria sobre o comportamento dos usuários, que, por sua vez, apoia o desenvolvimento do artefato. Isso ocorre num processo iterativo em que ambos se refinam mutuamente. Em DSR, é utilizado o pensamento abduutivo típico do trabalho projetual, em que são identificadas alternativas e selecionadas soluções, diferentemente do pensamento indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo.

Nesta pesquisa desenvolvemos um artefato didático-musical (os tapetes), para resolver um problema real (dependência no aprendizado da técnica de um instrumento para o aluno poder ter entendimento de conceitos musicais), num contexto sócio-técnico (a Educação básica). Concomitantemente, durante o desenvolvimento do artefato, investigamos as conjecturas teóricas sobre ensino de música (seções 2.2 a 2.4) neste novo contexto em que se utiliza um artefato apoiado pela tecnologia computacional ubíqua. Assim, nesta pesquisa estão envolvidos o artefato, seu desenvolvimento e os usos e relações dos participantes com este artefato.

4.3.2. Produção de dados

Utilizou-se o método de pesquisa estudo de caso seguindo uma abordagem qualitativa com posição epistemológica interpretativista (Pimentel et al., 2017) tipicamente utilizada nas Ciências Sociais: esta tem como objetivo extrair valores e conhecimentos sobre o

comportamento das pessoas em um determinado contexto através da interação do pesquisador com os participantes da pesquisa. A técnica de produção de dados foi feita com questionário e grupo focal para os alunos, entrevistas com os professores e observação direta do pesquisador. O estudo de caso foi feito com 2 turmas de 7º ano de escolas municipais do Rio de Janeiro, totalizando 75 alunos. Foram desenvolvidas 4 atividades educacionais para apoiar a investigação da aceitação e do uso do artefato nas aulas de música e também algumas conjecturas levantadas por nosso grupo de pesquisa sobre como as pessoas aprendem música. As mesmas atividades foram realizadas nas duas escolas em oficinas pedagógicas e duraram aproximadamente 3 meses no ano de 2014.

Segundo Candau (1999), as oficinas pedagógicas são uma atividade formativa que é realizada em espaços e grupos com um caráter interativo e dialético. Para esta autora, os trabalhos de formação de conhecimento nas oficinas pedagógicas acontecem em um ambiente com as seguintes características:

[...] espaço de construção coletiva de um saber, de análise da realidade, de confrontação e intercâmbio de experiências, de exercício concreto dos direitos humanos. A atividade, a participação, a socialização da palavra, a vivência de situações concretas através de sociodramas, a análise de acontecimentos [...] são elementos presentes na dinâmica das oficinas (Candau, 1999, p. 23).

As perguntas do grupo focal foram: O que você achou das atividades feitas com o equipamento? Você teve alguma dificuldade para usar o equipamento? O que você aprendeu nas atividades? Você gostaria de fazer outra aula com o equipamento?

As entrevistas com os professores foram semi-estruturada com tópicos definidos sobre os quais conversamos livremente. Foi utilizado o Método de Explicitação do Discurso Subjacente (Nicolaci-da-Costa, 2007) para a análise e interpretação dos dados obtidos no grupo focal e nas entrevistas com os professores das turmas.

4.3.3. Avaliação do artefato

Fizemos três avaliações com o artefato: a aceitação do artefato pelos usuários, a avaliação das conjecturas trazidas de nosso quadro teórico sobre a educação musical com o uso do artefato e se nosso problema de pesquisa foi resolvido.

Para avaliar a aceitação do artefato usamos um modelo estendido de aceitação de tecnologia o UTAUT2 (Venkateshet et al., 2012) e consideramos que o artefato Tapetes Musicais Inteligentes deveria satisfazer os seguintes constructos: *ter boa performance* (possibilitar explorar adequadamente o discurso musical), *baixo esforço de uso* (ser fácil de usar), *promover motivação hedônica* (ser divertido de usar), *ter intenção de uso* (os alunos gostariam de usar o artefato em outras aulas) e *baixo preço*. Não consideramos *Hábito* como um constructo relevante para a adoção do artefato aqui proposto, já que este é um artefato inédito. Sobre o constructo *Influência Social*, consideramos que existe uma certa pressão da sociedade, dos pais e dos alunos, para que a escola faça uso das tecnologias computacionais na educação e, neste sentido, o fato de estarmos projetando um artefato computacional ubíquo qualquer já corroboraria para a intenção de uso; por isso, este constructo também não foi investigado no estudo com o artefato projetado, embora influencie positivamente a sua adoção. O modelo também tem um constructo *Condições facilitadoras* que diz respeito à operacionalidade e montagem do artefato e este constructo foi avaliado na entrevista com os professores. Tais constructos nortearam

as questões presentes no questionário e nas perguntas do grupo focal e entrevistas com os professores das turmas.

Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Número do Parecer: 893.135. Data da Relatoria: 26/11/2014.

5. Resultados

Apresentamos aqui os relatos dos estudantes de forma a dialogar com nossas três conjecturas teóricas e com os constructos do modelo de aceitação de tecnologia UTAUT2. A análise de todas essas informações nos permite avaliar se nosso artefato resolveu o problema de pesquisa. Também apresento ao final desta seção os resultados mais relevantes do questionário apresentado aos estudantes.

5.1. A diminuição das barreiras técnicas apoia o letramento musical

Os estudantes acharam que o artefato possibilitou uma fácil produção de som e eles puderam dar atenção ao discurso musical: *“Tive só de esperar o momento certo de bater. Tinha vezes que eu tinha dificuldade, mas depois eu fui pegando”*. Na entrevista com o professor desta turma, perguntei o que ele achou da facilidade que os estudantes tiveram para usar o artefato, e o professor considerou que a dificuldade para tocar pelo artefato se equivale a aprender um instrumento qualquer: *“Acho que eles tiveram as dificuldades normais de se aprender um instrumento novo. Eles têm aquela trava no começo e depois vão desenvolvendo com mais facilidade”*. No entanto, os estudantes apresentaram uma opinião diferente, consideraram o artefato mais fácil de tocar do que os instrumentos musicais tradicionais: *“Eu gostei porque é um instrumento tecnológico e mais fácil de tocar. Antes para aprender um instrumento é meio difícil, você tem que treinar. Eu gostei de participar de um experimento desses”*; *“Eu achei legal porque eu achei mais fácil de tocar e mais fácil de aprender. É mais fácil de prestar atenção porque os outros, os instrumentos tradicionais, a gente demora muito para aprender”*. Uma vez que a maioria dos estudantes tem instrumentos musicais tradicionais em suas casas (conforme resultado obtido por meio de questionário), as opiniões destes estudantes estão embasadas em experiências, o que nos oferece indícios para afirmar que os estudantes, de fato, consideraram que o artefato possibilitou produzir som mais facilmente do que com instrumentos tradicionais.

5.2. A colaboração apoia o letramento musical

Alguns estudantes destacaram a interação que estabeleceram com seus colegas: *“Eu gostei muito porque é bem ... interagi muito.”*; *“Eu achei bem interessante (...) Ainda mais que a gente trabalha em conjunto e o som fica bem melhor. Não tem uma pessoa trabalhando sozinha. Em vez de ficar decorando, a gente já tem o ritmo e aí fica mais interessante”*. Estas declarações identificam o caráter social na construção do discurso musical.

Na entrevista com o professor de uma das turmas, ele enfatizou a importância da colaboração entre os estudantes para a aprendizagem: *“Eu vi os estudantes colaborando bastante! Você pode aproveitar mais de uma criança para fazer o som. (...) O grande lance é que um estudante depende de outro estudante para fazer o som. Se um tiver mais habilidade e o outro menos habilidade, pode avançar um pouco no começo, mas também entra a questão de que um ajuda o outro a se desenvolver”*.

5.3. O uso do corpo apoia o letramento musical

O uso do corpo foi bem exercitado nas atividades, os estudantes usaram gestos para se expressar, e muitos correlacionaram os gestos com o aprendizado: *“Eu aprendi os ritmos com movimentos do corpo”*; *“Eu aprendi coordenação motora, a marcar o tempo, antes eu não tocava certo no tempo. O professor mesmo reclamava que a gente acelerava o ritmo aí foi acostumando e melhorando”*; *“Eu aprendi a coordenação motora e o tempo de cada nota (gestos de bater palmas). A sincronização é esperar o momento certo de bater”*.

5.4. Aceitação do artefato

Em relação à *expectativa de performance*, as atividades com o artefato possibilitaram uma vasta gama de experiências de aprendizagem entre os estudantes e o conteúdo das aulas. Alguns estudantes ressaltaram o que tinham aprendido nas atividades: *“Eu aprendi os acordes, o tempo que são usados. Sei lá ... eu aprendi a tocar os instrumentos sem ter de usar os de verdade”*. Em relação ao *esforço de uso*, alunos afirmaram que *“No início eu me atrapalhei com o ritmo, mas depois acertei”*; *“No início minha coordenação não era boa e eu acelerava o ritmo. Depois melhorou”*. Mesmo tendo dificuldades iniciais, os estudantes não se sentiram intimidados em explorar o artefato: *“Eu tive um pouco de dificuldade, mas não foi aquela dificuldade que pode dizer ... ah... foi muito difícil”*.

Em relação a *motivação hedônica*: *“Para mim é um instrumento novo que eu gostei, muito muito muito!!”*; *“No primeiro momento eu achei que não ia dar certo. Eu, fazer música com as mãos!! (risos) aí depois eu fui vendo que é bem divertido e legal e a gente aprende. No início fiquei com medo de levar choque”*.

O único constructo que não teve um bom desempenho nas investigações foi a *Condição facilitadora*. Nosso artefato é um protótipo e necessita de melhoras nos aspectos de montagem para que um leigo em informática possa montá-lo para as atividades de forma simples e rápida. Nas entrevistas os professores revelaram que gostaram das atividades e do artefato sendo usado pelos estudantes, mas não se sentiam aptos a montá-lo sozinhos. Desta forma ficam para investigações futuras outras formas de montagem do artefato para facilitar o uso por professores com conhecimentos básicos de computação.

Em relação ao baixo custo: todos os materiais envolvidos na construção do TMI são baratos e de fácil acesso no mercado: fios ethernet, papel alumínio, fita isolante, tapetes EVA, fita crepe. O custo do Makey Makey é R\$ 250,00 (US\$ 50,00) e o soundplant é um software com versão gratuita. O custo de um par de tapetes prontos para conectar ao Makey Makey é de aproximadamente: R\$ 25,00. Estes números estão perfeitamente condizentes com a realidade das escolas.

5.5. Dados dos questionários

Foram feitas perguntas em um questionário que foi apresentado aos alunos depois da última atividade da oficina. A parte inicial do questionário continha perguntas sobre o perfil dos alunos e a segunda parte continha perguntas sobre as atividades e o uso do artefato. Enquanto alguns alunos respondiam o questionário outros eram entrevistados no grupo focal para diminuir o tempo do processo de levantamento dos dados e assim não prejudicar o andamento das agendas escolares e planejamento dos professores de outras disciplinas. As perguntas da segunda parte do questionário apresentavam como

alternativas de respostas uma escala de likert com 5 valores abordando questões como dificuldade, prazer e satisfação em relação às atividades e ao uso do artefato.

Na *Escola 1* 75% dos alunos tinham 12 anos e o restante 13 anos, sendo 54% de gênero masculino. Nesta escola 68% dos alunos tinham algum instrumento musical em casa e 61% aprendem música exclusivamente na escola. Já na *Escola 2*, 46% tinham 13 anos e o restante 12 anos de idade além de 46% serem do gênero feminino. 69% dos alunos desta escola não possuem instrumentos musicais em suas casas e 77% aprendem música exclusivamente na escola.

Em relação às atividades com o uso do artefato na *Escola 1* 60% dos alunos acharam fácil e 10% difícil. Na *Escola 2* 85% acharam fácil e ninguém achou difícil. Em relação ao prazer em se usar o artefato nas atividades foram feitas duas perguntas sobre se era agradável e se era divertido. *Escola 1* teve 71% de alunos que acharam agradável e 10% desagradável. Outros 71% acharam divertida e 10% chata. Na *Escola 2* 69% dos alunos acharam agradável e 8% desagradável e 69% acharam divertido e 15% chata. Em relação à intenção de se usar novamente o artefato na *Escola 1* 75% alegou que sim e 25% que não. Na *Escola 2* obtivemos 85% para o sim e 8% para o não. Estas informações apoiam as análises sobre os constructos do UTAUT *Expectativa de performance*, *Motivação hedônica*, *Intenção de uso* indicando que a experiência de uso do artefato foi fácil de ser executada, prazerosa e deixou na maioria dos participantes a vontade de usar o artefato novamente. Estes dados ao serem triangulados com os dados produzidos no grupo focal e entrevistas com os professores indicam que o artefato tem potencial de aceitação pelos estudantes e seus professores.

6. Conclusão

Nosso problema de pesquisa está diretamente relacionado à nossa primeira conjectura sobre a diminuição das barreiras técnicas na produção sonora apoiar o letramento musical. Como em nossa avaliação dos resultados constatamos que houve diminuição das barreiras técnicas para a produção sonora e os estudantes conseguiam, sem demasiado esforço construir seu discurso musical consideramos que nosso problema foi resolvido. No entanto faz-se necessária uma maior investigação do artefato em outros contextos além do ensino fundamental 2 e das escolas públicas para termos maior confiabilidade nas tendências aqui apresentadas.

Em relação à aceitação do TMI pelos estudantes observamos que o artefato tem potencial de aceitação e seu uso em diferentes contextos e com diferentes perfis de usuários pode servir de base para investigações futuras. Destacamos que o artefato proposto não tem o objetivo de substituir os instrumentos musicais tradicionais, e sim ser apresentado como alternativa para aumentar as opções de ferramentas à disposição da construção do discurso musical pelos estudantes na escola.

O artefato também incentiva a colaboração entre estudantes e o uso dos seus corpos e seus gestos na construção do discurso musical. Da mesma forma que moldamos o artefato ao corpo do usuário este artefato também pode se moldar as características do ambiente onde a atividade ocorre, por exemplo a sala de aula. Tal fato também cria desdobramentos na forma de colaboração entre usuários de sistemas musicais computacionais ubíquos como no caso dos TMI (Santos, 2015). As possíveis configurações físicas de disposição do artefato na sala de aula possibilitam o livre movimento dos usuários e a observação dos gestos de outros participantes, incrementando

as interações e as formulações de suas hipóteses sobre a construção do discurso musical. Uma vez que a produção de som no artefato não demanda tanto esforço cognitivo os usuários podem direcionar sua atenção para o ambiente onde se encontram e trocar informações com outros usuários, sejam verbais ou gestuais. Sendo assim o TMI pode apoiar investigações nas pesquisas de ubimus nos contextos de criatividade musical cotidiana e também possibilita investigações nas formas de interação dos usuários com o artefato e entre si apoiando também pesquisas na área da colaboração e design de interação.

Referências

- BRASIL Lei Federal 11.796/ 2008, de 18 de agosto de 2008. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 159, p. 1, 19 ago. 2008.
- Candau, V. M., Zenaide, M. D. N. T., & Melo, J. A. P. M. (1999). Oficinas aprendendo e ensinando direitos humanos. João Pessoa: Programa Nacional de Direitos Humanos.
- Censo da educação básica: 2013 – resumo técnico. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2014.
- Dalcroze, E.J. (1921) Rhythm music and Education. G.P. Putnam's Sons New York.
- Dresch, A., Lacerda, D. P., & Júnior, J. A. V. A. (2015). *Design science research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia*. Bookman Editora.
- Fraee, J; Kreuter, K (1997) Discovering Orff: A Curriculum for Music Teachers (Schott) Paperback – January 1997.
- Hevner, A; Chatterjee, S. (2010) Design Research in Information Systems. Ed. Springer New York 2010
- Keller, Damián & Schiavoni, Flávio & Lazzarini, Victor. (2019). Ubiquitous music: Perspectives and challenges. *Journal of New Music Research*. 48. 1-7. 10.1080/09298215.2019.1659828.
- Keller, D., & de Lima, M. H. (2018). O enfoque cognitivo-ecológico no design ubimus– Da Metáfora da Listra aos Sons do CAp. *Revista Vórtex*, 6(2).
- Keller, D., & Barreiro, D. L. (2018). Ubiquitous music section: Forces of attraction and challenges in ubimus research (editorial). *Revista Vórtex*, 6 (2), 1-14.
- Keller, D., Aliel, L., & Silva, C. R. (2018). The handy metaphor: Bimanual, touchless interaction for the internet of musical things. In *Anais do workshop em música ubíqua / proceedings of the ubiquitous music workshop (ubimus 2018)*. São João del Rei, MG: Ubiquitous Music Group
- Keller, D., & Lazzarini, V. (2017). Ecologically grounded creative practices in ubiquitous music. *Organised Sound*, 22(1), 61-72.
- Keller, D., Capasso, A. (2006). New concepts and techniques in eco-composition. *Organised Sound* 11 (1), 55-62. (Doi: 10.1017/S1355771806000082.)
- Lima, M. H., Keller, D., Flores, L. V. (2018). Eco-composition and everyday creative musical practices: theory and practice experience in ubiquitous music research at UFRGS Application School with highschool students in and out of the classroom. In: *MUSICCHILDREN'17. Music for and by Children:online proceedings of the*

- international conference musichildren'17. [ISBN: 978-972-789-539-7]. Aveiro, Portugal [:s.n.]. p.139-151.
- Makey Makey (2020) <http://www.makeymakey.com/> último acesso em 20/02/2020
- Miletto, E. M.; Pimenta, M. S.; Bouchet, F.; Sansonnet, J.-P.; Keller, D. (2011) Principles for music creation by novices in networked music environments. *Journal of New Music Research*, v. 40, n. 3, p.205-216.
- Nicolaci-da-Costa, A. M. (2007). O campo da pesquisa qualitativa e o Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS). *Psicologia: reflexão e crítica*, 20(1), 65-73.
- Pimenta, M & Flores, L & Kuhn, C & Farias, F & Keller, D & Lazzarini, V. (2015). Música Ubíqua: Suporte para atividades musicais em dispositivos móveis. *ScientiaTec*. 2. 61-74. 10.35819/scientiatec.v2i2.1469.
- Pimentel, M., Filippo, D., Calvão, L.D., & Silva, A. R. (2017). “Design Science Research: pesquisa científica para o desenvolvimento de artefatos inovadores”. In: *Pesquisa e Inovação: visões e interseções*. editado por R. M. Araujo & L. O. V. Chueri. Rio de Janeiro, RJ: Publit.
- Richards, R., (ed.). (2007) *Everyday Creativity and New Views of Human Nature: Psychological, Social, And Spiritual Perspectives*. Washington, DC: American Psychological Association,. (ISBN: 978-0-9792125-7-4.)
- Santos, T. (2015) *Computação Ubíqua para apoiar a Educação Musical: Explorações com Tapetes Musicais Inteligentes*. 212 pgs. Dissertação de mestrado - Programa de Pós Graduação em Informática (PPGI), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Rio de Janeiro. 2015.
- Stolfi, A., Milo, A., & Barthet, M. (2018). Cannibal soundscape [ubiquitous music work]. In *Anais do workshop em música ubíqua / proceedings of the ubiquitous music workshop (ubimus 2018)*. São João del Rei, MG: Ubiquitous Music Group.
- Serafine, M. L. (1988). *Music as Cognition: The Development of Thought in Sound*. Columbia University Press.
- Sloboda, J.A. (1997) In Wilson, Frank & Roerman, Franz L. *Music and child development*. St. Louis, MO: MMB Music Inc
- Simon, H. A. (1969) *The Sciences of the Artificial* (1st ed.), Cambridge, MA: MIT Press.
- Soares, M. (2004). Letramento e alfabetização: as muitas facetas. *Revista brasileira de educação*, (25), 5-17.
- Soundplant (2020) <<http://soundplant.org/>> Acesso em 20/02/2020.
- Swanwick, K. (1979) *A basis for music education*. London: Nfer., England
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information: extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157-178.
- Vygotsky, L. (1989) *Pensamento e linguagem*. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
- Weiser, M. (1991) The computer for the twenty-first century. *Scientific American*, 65(3):94-104